

SELECCIÓN NATURAL Y EXPLICACIÓN
CIENTÍFICA: ANÁLISIS CRÍTICO DE LA DEFENSA
EVOLUCIONISTA DE DAWKINS

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2023. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo analiza críticamente la defensa de la teoría de la evolución por selección natural desarrollada por Richard Dawkins en *El relojero ciego*. A partir del estudio de conceptos como selección natural, mutación, gradualismo y adaptación, se examinan los principales argumentos utilizados para explicar el origen y desarrollo de estructuras biológicas complejas. Asimismo, se estudia el papel de la probabilidad, el tiempo y los procesos acumulativos en la explicación evolucionista. Finalmente, se ofrece una valoración crítica de los fundamentos metodológicos y epistemológicos de esta propuesta, así como de algunas de sus implicaciones filosóficas.

Palabras clave: Dawkins, evolución, selección natural, adaptación, epistemología.

1. Resumen

En el texto de Dawkins, nos encontramos con que el famoso biólogo evolucionista intentará defender la teoría de la evolución dentro del marco de la Biología. Para ello, comenzará plantando dos hipótesis, consecuencia estas de la observación de la complejidad del ojo humano.

La postura antievolucionista —la cual suscribe al creacionismo religioso— será la que ve inconcebible la teoría de la evolución y para refrendar su afirmación se basarán en el ejemplo de un órgano tan complejo como el ojo. Este no es posible que sea algo producido por la evolución a través de cambios, sino que más bien se trata de la creación por medio de un agente inteligente, el cual se podría identificar perfectamente con la divinidad. Sostendrán esto porque el ojo tal y como lo conocemos ahora no sería un órgano funcional si le fallara alguno de sus componentes. Por lo tanto, el ojo siempre ha sido tal y como lo conocemos y fue creado premeditadamente. Ahora bien, no es que Dios creara el ojo, sino que esta postura afirma que todas las especies fueron creadas de manera independiente sin tener nada que ver entre ellas y prácticamente como las conocemos en la actualidad. La segunda postura, afirmará que el ojo humano actual es producto de algo totalmente diferente a este. Se piensa que, por medio de múltiples cambios a lo largo de millones de años, ha llegado a conformarse el ojo actual. Una continuidad de minúsculos cambios de un producto a otro que han culminado con un órgano totalmente diferente al elemento de origen. Bajo este mismo proceso, será como hemos evolucionado todas las especies según la teoría de la evolución bajo la selección natural. Dawkins piensa que lo más lógico y racional es la teoría de la evolución, puesto que es mucho más verosímil pensar que el ojo viene de algo diferente a él y no que viene de la nada.

El autor intentará autorizar su propuesta a través de un razonamiento deductivo basado en una serie de preguntas contestadas de manera racional. La primera de ellas será la cuestión de si es posible una seria continua de cambios hasta llegar a la inexistencia del ojo. Esto, *a priori*, parece algo imposible, pero es preciso que tengamos en mente dos elementos fundamentales para comprender la teoría de la evolución de manera correcta: el tiempo y los cambios pequeños. Está claro que si proponemos una serie de cambios significativos a corto plazo en un órgano como el ojo, esto sería algo

absolutamente inviable, pero para llegar a un cambio notorio en algún órgano y no solo en el ojo, es preciso muchos cambios inapreciables a simple vista y a través de mucho tiempo. Posteriormente, se nos presenta la cuestión de si es posible que una mutación azarosa de lugar al siguiente cambio. Las mutaciones son algo esencial en teoría de la evolución, pero también es preciso entenderlas a una escala diminuta para hacerlo posible.

Ahora bien, aunque obviemos todo esto, Dawkins nos mostrará unos ejemplos a modo ilustrativo para refutar la afirmación de que el ojo, si prescinde de algún elemento de su estructura, se volvería algo inútil. Esto mismo ocurre con las personas que tienen problemas de visión, ya sea miopía, astigmatismo, cataratas, ceguera parcial, etc. En todos estos casos, nuestro órgano visual no está al cien por cien de sus capacidades, sin embargo, es completamente funcional como órgano, aunque no cumpla su función de manera óptima. Todavía más clarificador resulta el ejemplo sobre el porcentaje visual. Una persona con un porcentaje escaso de visión, es seguro que podría defenderse mejor en la vida que una persona con ceguera absoluta. De aquí se desprende otro elemento fundamental para entender la teoría de la evolución que Dawkins tratará más ampliamente: la gradación. La defensa de Dawkins sobre la evolución, después de la refutación de la postura creacionista, pasará a explicar más detalladamente los términos claves que se han introducido con ejemplos. La selección natural es clave en la teoría de la evolución propuesta por Dawkins y será más comprensible con las ilustraciones planteadas.

De todo esto se deduce que el origen del ojo humano se retorna paulatinamente hasta su inexistencia y que, gracias a mutaciones graduales a través del tiempo, la selección natural ha beneficiado a los seres vivos que tenían una mínima capacidad visual de los que carecían al completo de esta. Esto va al hilo de lo expuesto hasta ahora. No se trata de saltos gigantescos de un extremo a otro, sino que existen miles de puntos intermedios entre sendos extremos. Asimismo, sin retrotraernos al pasado más remoto, solamente observando nuestra realidad material, podemos apreciar que hay moluscos con ojos sin cristalinos, los cuales cumplen su función como órgano visual y no han evolucionado como nuestros ojos. Pero, «olvidémonos» de los ojos por un momento. No son solo estos los órganos que nos muestran la plausibilidad de la teoría

de la evolución. Si nos fijamos en los pulmones y las miles de personas que están intervenidas, por ejemplo, con un solo pulmón o con medio y como estos pueden seguir viviendo. Está claro que no tienen las mismas capacidades que las personas con dos pulmones, pero también es cierto sus pulmones son funcionales, pero —por decirlo de alguna forma— con menos prestaciones o tan optimizados como unos pulmones completos.

No viene al caso presentar todos los ejemplos que expone Dawkins, así que terminaré haciendo alusión a cuestiones relevantes sobre la teoría de la evolución, las mismas que consolidan la postura de biólogo. El ejemplo de los moluscos, pone de manifiesto que —aunque todos los seres vivos venimos de un origen común— la evolución se abre paso por caminos muy distintos. Es decir, la evolución es algo muy complejo que no se puede reducir al análisis de un órgano en una especie concreta. De igual forma, la convergencia en distintos rasgos evolutivos, evidencia la teoría de la evolución, a pesar de que los resultados sean algo diferentes. Nuestro propio planeta nos muestra también que el tiempo es algo que afecta notablemente a toda la materia por medio de la formación de continentes. *Ergo*, los seres vivos también nos vemos sometidos al cambio a través del tiempo. Los fósiles que descubrimos de especies extinguidas, es una prueba fehaciente de la selección natural, como algunas especies se benefician, mientras que otras son perjudicadas. De este modo, se puede concluir que la inferencia de la teoría de la evolución por selección natural tiene una base material sólida y altamente probable.

2. Comentario crítico

Al momento de comentar el texto de Dawkins, me asaltan una serie de cuestiones relevantes para poder hacer un trabajo honesto y riguroso. Por ejemplo, no veo muy claro desde qué lugar intenta validar la teoría de la evolución; si desde la ciencia o desde la lógica. Esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué digo esto? Porque —si nos ceñimos exclusivamente a sus palabras— algunas resultan bastante cuestionables desde una óptica científica.

Notemos algunas propuestas que nos hace a través de razonamientos abstractos que se basan en *imágenes mentales*. Es decir, nosotros observamos un ser vivo de una

especie y por medio del razonamiento, podemos ir deduciendo que este es el resultado de miles de cambios a través de una franja temporal más enorme aún. Es más, la propia expresión: «imagen mental» es la que usa Dawkins. Ahora bien, está hablando en términos tan hipotéticos y abstractos que no podrían considerarse suposiciones científicas rigurosamente hablando. No es posible retrotraerse en el tiempo y reconstruir lo que él propone. Es más, los mismos creacionistas podrían argüir que sus razonamientos siguen senderos muy similares, salvo recurriendo a un creador. Ellos piensan que el ser humano, los animales, los astros, etc., nos muestran un diseño, un ajuste fino y que esto no puede ser producto de fuerzas ciegas o del mero azar. Esto, según el estudio probabilístico en matemáticas, hace que sea algo bastante improbable, aunque no imposible. En otras palabras, ellos se fijan en las pocas probabilidades que existen de que esto suceda en contraste con la muchas que hay de que no suceda. Asimismo, al observar la complejidad del mundo en general, infieren la existencia de una inteligencia, que esta cree de la nada o con alguna materia prima, es otra historia. Es más, en física cuántica, el problema del vacío cuántico es algo que está sobre la mesa y podría dar una explicación a la creación de algo a partir de la nada y todo esto sin recurrir a una divinidad. Lo que pretendo demostrar con esto, es que este tipo de especulaciones no validan ninguna de las posturas y que solo se basan en convicciones personales, ya estén estas mejor o peor argumentadas. No podemos creer que algo es cierto —científicamente hablando— solo porque nos podamos hacer una *imagen mental* de cómo sería y proponer una serie de argumentos. Dicho de otra forma, hay un salto de la lógica de Dawkins a la realidad material de sus pensamientos o imágenes mentales que es preciso asumir para aprobar su postura.

Pero sus fallas argumentativas son también notorias cuando menciona a personas defensoras creyentes y se preocupa más por desacreditar a los individuos que a sus argumentos. Una prueba de esto es cuando se mofa de que a una de estas personas se la pueda llamar caballero simplemente por atacar a las teorías biológicas. Lo que vendría a ser una falacia *ad hominem*. Es cierto que luego se centra en dar argumentos a favor de su postura y a rebatir la posición de las otras personas, pero esto lo hace después de dejar claro que tales sujetos son creyentes y que por el hecho de serlo no merecen una consideración seria. Pero, sigamos con el hilo argumental de Dawkins para intentar exponer todo lo posible. Dawkins sobreentiende que un ojo incompleto es algo similar a

un ojo defectuoso en la actualidad. Es decir, sería lo mismo una persona con miopía, astigmatismo, cataratas, ceguera parcial, etc., que un «algo» diferente a un ojo en el periodo evolutivo. Esta extrapolación resulta un tanto forzada porque los ejemplos en la actualidad —funcionen mejor o peor— son de órganos evolucionados, aunque se nazca con algún tipo de malformación, pero no es el mismo contexto temporal ni material y debemos de recordar lo relevante que es el tiempo en la teoría de la evolución. Por lo tanto, considerar algo que se está gestando, lo mismo que algo completo, pero que no es funcional al cien por cien o bien que se ha deteriorado por diferentes variables, resulta un tanto atrevido. ¿Acaso es lo mismo un ordenador actual averiado que el primer ordenador de la historia? Una persona que no haya visto nunca un ordenador y vea ambos, muy difícilmente pensará que tienen algo en común.

También podemos apreciar mucha osadía al hablar de temas que desconoce profundamente, como la calidad de visión en todo el ojo. Dawkins sostiene que la calidad de visión no es la misma en todo el ojo, pero también afirma desconocer la forma en la que se mide la calidad de visión del ojo. ¿Cómo llega a esta conclusión entonces? Además, aunque esto sea así, ¿demuestra que el ojo es el producto de algo totalmente diferente? Tampoco tenemos la misma fuerza en todos los músculos de nuestro cuerpo y esto no demuestra la evolución. Algo parecido ocurre con ejemplos como los que pone en situaciones donde nuestro ojo no tiene una visión óptima como en la oscuridad. De aquí no se sigue que nuestro ojo no sea funcional, sino que también es una cuestión de física, no hay la luz suficiente. El caso de los moluscos también puede jugar en la contra de Dawkins y lo sortear simplemente diciendo que se desconoce por qué no han evolucionado hasta tener un cristalino, ya que sería más eficiente. ¿Por qué si un ojo con cristalino es mejor para los moluscos, no han evolucionado hasta tenerlo? Aunque también contestará que porque no puede. No parece dar una respuesta satisfactoria a esto tampoco.

Pero el fanatismo de Dawkins por la teoría de la evolución parece rozar las creencias más irracionales al puro estilo religioso cuando nos expone el ejemplo de las hormigas. Estas hormigas, según él, heredan de unas generaciones a otras el «valor» para defender a su reina y dar su vida por ella. Esto quiere decir que el valor, el miedo, la tristeza, la alegría, en otras palabras, que las emociones son hereditarias incluso en

gradación. Ya no hablamos de rasgos fisiológicos como la altura, corpulencia, el color del cabello, etc. Parece que aquí habría que tener en cuenta la psicología cognitiva-conductual para no caer un reduccionismo simplista que desvirtua la realidad. No hablemos de las pequeñas mutaciones que propone Dawkins a través del tiempo. Si nos ceñimos al estudio probabilístico que tanto le agrada a nuestro biólogo, veremos lo escasas que son estas para que una mutación favorezca en algo a un organismo. Para salvar esto, lo que hace Dawkins es añadir más y más años y reducir la gradación de las mutaciones al mínimo. De este modo, dice que es probable que el origen de las especies sea como afirman los evolucionistas. Es probable, pero no demuestra absolutamente nada.

Son muchos los errores que comete Dawkins, así como muchas las réplicas que se pueden anotar aquí a la teoría de la evolución. No obstante, por la naturaleza de este trabajo, no es lo apropiado recogerlas todas aquí. De modo que me he centrado en destacar las más relevantes a juicio personal. No me gustaría terminar sin mencionar uno de los fallos más gravosos que comete Dawkins y es que parece desvincular la Biología totalmente de la física. Esto es algo que ya veremos en otros textos y que, a mi juicio, perjudica más a esta ciencia que lo que la pueda llegar a beneficiar. En su afán por no verse reducida a pura física, se ve obligada a recurrir a conceptos y teorías un tanto complejas a la hora de encuadrarlas en el paradigma científico, como el caso de las imágenes mentales, la herencia del valor o la teleología.

Pienso que Dawkins tiene unas motivaciones personales para este tipo de literatura divulgativa que flaco favor hacen a la ciencia. Sus motivos giran más en torno a desacreditar posturas religiosas que ha reforzar la teoría de la evolución. No es muy honesto decir que las mutaciones son inapreciables y que el tiempo es de millones de años. Está claro que, si algo no es observable ni rastreable en el tiempo, podemos afirmar cualquier cosa medianamente racional, pero que algo sea lógico o racional, no implica que sea real o cierto. Dicho de otra forma, si cuestionamos que en un margen de tiempo determinado no se notan evidencias evolutivas de una especie, se añadirán más años. Si se sostiene que las mutaciones son siempre perjudiciales, se discrepará que la gradación de estas es tan pequeña que son inapreciables.

Bibliografía

Dawkins, R. (1993). Trazar sendas a través del espacio animal. En *El relojero ciego* (J. Robles Suárez, Trad., pp. 59-84). Labor.